

OQIWSHILARDI MUZEY MATERIYALLARI MENEN TANISTIRIW ARQALI WATAN SÚYIWSHILIKKE TÁRBIYALAW

Qosimbetova Ziywar Esbosinovna

NMPI Magistratura bólimi «Pedagogika teoriyası hám tariyxı» qánigeligi
1-kurs magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11077610>

Annotociya. Maqalada muzeyde saqlanıp atırǵan uzaq jillar dawamındaǵı xalqımızdın ótmishi, salt dástúri, tutınıw buyımları qullası turmis tárizi sáwlelengen eksponatlar menen tanistırıw arqalı oqıwshılarda watan súyiwsilikke tárbiyalawdın pedagogikalıq shart-sharayatlari sóz etiledi.

Gilt sózler: Oqıwshılar, muzey, tariyxıy materiallar, watan suyiwsilik, milliy maqtanış, eksponatlar, tariyx, ádebiyat, úlketanıw, qol óneri, sayaxat.

EDUCATING STUDENTS TO LOVE THE MOTHERLAND BY INTRODUCING THEM TO MUEY MATERIALS

Abstract. In the article, the pedagogical conditions for educating students to love the motherland by introducing them to the exhibits representing the past, the program, the products used, and the way of life of our people, which have been kept in the museum for a long time, are defined.

Key words: readers, museum, historical materials, patriotism, national pride, exhibits, history, literature, geography, handicrafts, travel.

ВОСПИТЫВАТЬ У ШКОЛЬНИКОВ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ПУТЕМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МУЭЙ-МАТЕРИАЛАМИ.

Аннотация. В статье рассмотрены педагогические условия воспитания у школьников любви к Родине путем ознакомления их с экспонатами, отражающими прошлое, программу, используемые продукты, быт нашего народа, хранящиеся в музее на протяжении многих лет. давно определены.

Ключевые слова: читатели, музей, исторические материалы, патриотизм, национальная гордость, экспонаты, история, литература, география, ремесла, путешествия.

Tárbiya máselesi oǵada quramalı, bir tutas túsiniq. Hár qanday oqıwshıǵa, búgingi jas áwladǵa ayırım-ayırım túsindiriw - bul qáte túsiniq bolar edi. Sebebi tárbiyanın meyli qanday túri bolsın ol bir-biri menen tıǵız baylanıslı. Mektep oqıwshılarına milliy, ádep-ikramlılıq, estetikalıq, dene tárbiyası, ekonomikalıq, miynet súyiwsilik, aqıl tárbiyası hám t.b. tárbiyalar menen bir qatarda watan súyiwsilik tárbiya beriw isleri - bul búgingi pedagog-oqıtıwshılar aldındaǵı oǵada juwapkershilikli wazıypalardan sanaladı. Muzeyde saqlanatuǵın ekponatlar hámde kórgizbe tiykarında ilimiy massalıq túsiniq jumısları alıp barıladı, sonday-aq usı tiykarda tárbiyalıq wazıpanı orınlaydı.

Muzeyler jámiyetlik wazıypalarına salıstırǵanda ilimiy-izertlew, ruwxıylıq hám oqıw muzeylerine ilim hám kórikem-ónerdiń belgili tarawına qánigelestirilgen muzeylerge, úlketanıw muzeylerine, sonın menen Katar belgili tariyxıy waqıyalar, ataqlı, jurtımız súygen perzentlerge baǵıshlangan memorial (úy muzeyleri) bolıp bolinedi.

Muzey - mektep oqıwshılarına sal ayırım pánniń tarawlarına, yaki tariyxıy ádebiy protsesske qatnaslı bolsın, yaki belgili el, xalıq perzentleri haqqında óz úlkemizdiń bay materiallıq hám ruwxıy miyrasına tiyisli maǵlıwmatlar beriwde bolsın oǵada belgili derek hám tárbiya quralı bolıp sanaladı.

Biraq sonı de aytıw kerek sońǵı waqıtlarda mekteplerde, shańaraqlarda hám mektepten tıs mekemelerde muzeylerge shókkishn qızıǵıwshılıqtıń páseyip ketkenligi seziledi. Sonıń ushın de jámiyetimizdiń ruwxıylıǵın rawajlandırıw mámleketimizdiń siyasatı dárejesinde qaralıp atırǵan házirgi dáwirde jas áwladtı, búgingi jaslardı muzeylerge tartıw, alardı muzey hám ondaǵı materiallıq hám ruwxıy baylıqlardan xabardar etiw, túsiniq jumısların hám tanıstırıw jumısların alıp barıwda búgingi kúnniń áhmiyetli shınıǵıwalalarından biri dep bolsaplaymız. Muzeylerge sayaxat hám seyiller belgili reje tiykarında dúziledi. Al sayaxat hám seyillerdi shólkemlestiriwde eń ápiwayı nárseler de dıqqattan shette qalmawı kerek.

Muzeylerge sayaxatlardı shólkemlestiriw jumıslarınan tómendegilerdi atap ótiwge baladı:

- sayaxatlardan mektep administratsiyasınıń xabardar bolıwı;
- oqıwshılar ata-analarınń xabarlı bolıwı;
- sayaxatlardıń oqıw protsessine kesent etpewi;
- sayaxatqa aldın-ala tayarlıq júrgiziliwi;
- sayaxat barısında jol háreketi qádelerine qattı boysınıwı;
- oqıwshılardıń kerekli úskeler menen támiyinleniwi.

Biziń pedagogika ilimi aldındaǵı belgili wazıypalardan biri muzeyler mektep oqıwshıları hám jas óspirimlerdiń watan súyiwshilikke tárbiyalanıwına qaysı dárejede tásir kórsetip atırǵanlıǵın biliw bolıp tabıladı. Bunda biz tómendegishe baǵdarlarda jumıs alıp barıwımız tiyis:

- muzeylerdiń mektep oqıwshılarınıń tárbiyasına tásiiri;
- muzeylerge shólkemlestiriletuǵın sayaxatlar nátiyjeliligi;
- muzeyge sayaxattan balalardı qanaatlanıwshılıq, kewli tolıwshılıq dárejesin anıqlaw.

Joqarıdaǵı baǵdarlardı basshılıqqa alsaq oqıtıwshı oqıwshılar menen tómendegishe sistemada jumıs alıp barıwı maqsetke muwapıq bolıp bolsaplanadı.

Birinshiden: muzeylerge belgili tarawlar boyınsha ekskursiya shólkemlestiriliwi múmkin (tariyx, ádebiyat, úlketanıw, qal óneri hám t. b.). Bunda birinshi náwbette oqıtıwshı oqıwshılar menen sáwbetlesiwler júrgizedi. Bul sıyaqlı muzeylerge sayaxatta bilimlendiriwdiń didaktikalıq principlerine hámde ózine tán ózgesheliklerine itibar beriw hám bul iyis tómendegi baǵdarlarda alıp barılıwı maqsetke muwapıq baladı. Ekskursiyada belgili bir dáwirdiń jámiyetlik-mádeniy turmısı máselelerin úyreniwde muzeylerden paydalanıwdıń de tutqan ornı ayrıqsha. Mısalı, tariyx sabaqlarında hár qanday dáwirdiń mádeniy rawajlanıwı máselelerin úyreniw barısında usı mádeniy miyras materialları tiykarında oqıwshılardıń bilimi tereńlestiriledi. Eń áyyemgi estelikler mádeniy, tariyxıy, ilimiy shıǵarmalar hám basqa de derekler arqalı jetip keliwi menen birge áyyemgi kórikem-óner úlgileri, eń áyyemgi qáwimler hám elatlar jasaytuǵın jerlerdegi diywal paqsalarına oyıp salınǵan súwretler túrinde de oqıwshılar sal dáwirdegi xalıqtıń turmısı, jasaw sharayatı, ómiri, mádeniyatı menen tanıadı.

Eginshiden: mámleketlik iskerler, el, xalıq perzentleri, mádeniyat tarawı hám basqa de taraw aldınıǵılarınıń dóretiwshilik jolın, miynetlerin úyreniwde muzey materiallarınan paydalanıladı.

Muzeyler o'gada a'hmiiyetli ta'ربيya qurali bolip o'qiwshilar al arqali ilim ham k'orikem-
o'nerdin belgili tarawlarina, watanimiz tariyxinin belgili dawirlerine, tariyxiiy waqiyaalar, belgili
mamleketlik iskerler, ilim ham madeniyatqa miynetii sin'gen miynet aldii'ngilari haqqinda
mag'liwmatlar'ga ham bilimlerge iye baladi. Bul hasil bayliqlardan mektep o'qiwshilarin watan
suyiwshilikke ta'rbiiyalawda onimli paydalaniw zarur. Sonliqtan pedagoglar o'qiwshilar menen
muzeylerge sayaxat sh'olkemlestiriwdi belgili maqsetlersiz ham rejelersiz otpewi kerek. Al
maqsetke muwapiq sh'olkemlestiriliwi, muzeydegi eksponatlar menen tanistiriwi, sayaxattan son
o'qiwshilardii' sa'ne sezimini' qaysi da'rejede artqanli'gin aniqlaw maqsetinde sawbetlesiwler
sh'olkemlestiriwdi izbe-izliq penen alip bariw - bilimlendiriw na'tiyjeliligii' arttiriw menen bir
Katarda har ta'repleme rawajlangan shaxs ta'rbiiyasinda belgili a'hmiiyetke iye.

Qaraqalpaq xalqini' madeniyati ham k'orikem-o'neri ozini' basqa xalqlarda
takirarlanbaytu'gin belgelerine iye. Al belgiler xalqtii' ayyemnen kiyatir'gan negizgi ul'gilerini'
saqlawii, sal ul'giler sirtqi ham ishki ekonomikaliiq, madeniy, estetikaliiq, diniy ham t. b. tasirlerdin
na'tiyjesinde bir qansha ozgerislerge tusip rawajlaniiwi arqasinda qaliplesken. Al qaraqalpaq xalq
qal o'nerini' misalinda aniq k'orinedi. Qal o'neri xalqtii' kundelikli jumisi menen tigi'z baylanista
rawajlanadi. Muzeyde qal o'neri materiallari turli'she tematikaliiqasi boyinsha bolimlerge bolinip
turadi. Misali: qal o'neri shi'garmalari zergershilik, agashqa nagis oyiw, toqimashiliiq, gilemshilik,
keste toqiw, gulalshiliiq, teriden buyimlar islew, suyekke nagis oyiw usagan turlerden turadi.

Mektep o'qiwshilarin watan suyiwshilikke ta'rbiiyalawda muzey eksponatlardi tek tanistirip,
atamalarin uyretip qoymastan, al tanistirip otiril'gan eksponattii' tariyxii, hatteki k'orikem a'debiiylik
ta'repleri (a'ni'z, rawiiyat, naqil-maqallar, xalq qosiiqlari, terminler) qollanil'gan sal tematikaliiqa'ga
baylanisli ta'replerin de aytip otiiw maqsetke muwapiq bolip bolip esaplanadi. Har qanday muzey
eksponatlarii haqqinda tusinik beriwshi (ekskursovod) shaxs mektep o'qiwshilarina watan
suyiwshilik ta'rbiiyasii beriwde qur'gaq gana tusinik bermey, al k'orikemlik-estetikaliiq ta'replerine
de itibar beriwii kerek. Muzey materiallari haqqinda mag'liwmat beriwshi joqliq eksponattii
tariyplew waqtinda albette sal eksponattii' barliq ta'replerin esten shi'garmay aytip beriwii kerek.

Muzeyde keste tigiw o'nerin k'orsetetu'gin boliminde sayaxatta bol'ganda mektep
o'qiwshilarina milliiylik belgilerimizden mag'liwmat berilip atir'ganda tomendegiler haqqinda aytip
otiiw orinli:

Qaraqalpaqsha keste tigiw qal-o'neri xalq sheberligini' ajayip ul'gilerine iye. Geypara
kesteli kiyim, kiyimni' bol'gei, nagis turleri, alardii' ornalasiiw kompozitsiyasi, re'nlari basqa
qo'nsilas yamasa uli'wma turkiy xalqlarda ushiraspaydi. Demek, al takirarlanbaytu'gin
ozgeshelikke iye.

Qaraqalpaq keste o'nerini' ajayip ul'gilerinen biri - k'ok k'oylek. Al kelinshek ham jas
hayallardii' kiyimi. K'ok k'oylek boyan k'oylek dep te ataladi. Al qaraltim k'ok re'nge boyal'gan bozge
qizil, sarii sabaqlar menen kestelenedi. Nagislar ja'gadan baslanip, eki onirin boylap k'oylekti'
aldii'ngi etegine deyin ham eki je'nnii' ushinda baladi. Teniz boyinda'gi awillarda jasawshii yamasa
sal jaqtan qir'ga k'oshi'p kelgen eski adamlar k'ok k'oylekti'ii' nagisii' «Sawit nagis» dep ataydi. Sonii'
menen birge nagisii'z k'ok re'ñ qaraqalpaqlarda qay'gi-matamni'ii' belgisi sh'okkishn.

Muzey materiallarini'ii' bunnan basqa de eksponatlarii haqqinda mektep o'qiwshilarina,
jaslar'ga tusinik berip bariw, bul arqali watan suyiwshilikke ta'rbiiyalaw - bu'gingi kun
pedagogikasini'ii' basli waziypalarinan dep sanaymiz. Sebebi watan suyiwshilik tusiniklerdi kelesi

áwladqa jetkeriwshi - bular jaslar. Al watan súyiwshilik tárbiyası bolsa, óz gezeginde basqa tárbiya túrleri menen, ásirese miynet súyiwshilik tárbiya beriw menen de tıǵız baylanıslı.

Muzeyge sayaxatlar juwmaǵında oqıwshılar belgili maqsetler tiykarında durıs hám anıq juwmaqlarǵa iye baladı. Bul boyınsha oqıwshılar menen:

- soraw-juwaplar ótkeriw;
- janlı sáwbetlesiwler shólkemlestiriw;
- sayaxat juwmaǵı retinde albomlar, slaydlar tayarlaw;
- sayaxattan alǵan bilim hám tásirleri boyınsha erkin temada dóretiwshilik shıǵarma jumısların orınlaw taǵı basqada ilajlardın alıp barılǵanlıǵı durıs baladı.

Bizge málim bolǵanıday Respublikamızda bir qansha muzeyler bar. Alardan İ. v. Savitskiy atındaǵı úlketanıw muzeyi, A. Shamuratovanıń úy muzeyi usı sıyaqlı muzeyler menen bir Katarda ayırım mekteplerdegi hám mekemelerdegi, balalar baqshalarındaǵı, sal mekemeniń tariyxıy joln kórsetiwshi yamasa qaraqalpaq milliy mádeniyatın sáwlelendiretuǵın eksponatlar menen bezetilgen muzeylerdi de ayırıqsha atap ótiw tiyis. Joqarıdaǵı mámleketlik muzeyler menen bir Katarda usınday bilimlendiriw mekemelerinde óz imkaniyatlarınan kelip shıqqan halda muzeyler shólkemlestiriw hám mektep oqıwshıların watan súyiwshilikke tárbiyalawda alardan ónimli paydalanıw oǵada áhmiyetli wazıypalardan sanaladı.

Asirese watan súyiwshilik tárbiyasın beriwdi kisi mektep jasındaǵı balalardan baslaǵan maqul. Sebebi bala kishkene jasınan-aq watan súyiwshilik ruwxında tárbiyalanıw barsa, úlkeye kele alarda tárbiyalıq kóz-qaraslardı bekkemirek qalıplestiriw jeńilirek baladı dep bolsaplaymız.

Respublikamızdaǵı ayırım mektep oqıwshıları turmısında qaraqalpaq kórikem-óneri, milliy mádeniyatı bekkem orın alıp atır. Al balalardı tárbiyalawdıń hám rawajlanıwdıń, alardı mádeniyatlılıqqa hám watan súyiwshilikke úyretiwde tárbiya quralı baladı.

Muzey materialları arqalı tárbiyalawǵa bilimlendiriw sistemasında ulıwma orta bilimlendiriw mekemeleriniń xızmetkerlerine balalardıń dóretiwshilik uqıpların rawajlandırıwda hám mádeniy miyrasqa itibarlı qatnas jasawǵa tárbiyalawda qaraqalpaq kórikem-ónerin paydalanıw boyınsha oǵada úlken juwapkershilik júkleydi.

Mektepte muzey dúzgende belgili xana ajratılıp yamasa oqıw xanalarınan belgili «múyesh» ajratılıp, ásirese, joqarı klass oqıwshılarına ózleri qalları menen islegen buyımlardıń mektep muzeyine tapsırılıp, mekteptiń kórikine kórik qosatuǵınlıǵı, hár qanday eksponattıń tómenine onı islegen oqıwshılardıń atı, familıyası jazıp qoyılatuǵınlıǵı, onı mektepke ata-anaları kelgende óz balalarınıń qalları menen islegen buyımların kórip, kózleri quwanıp zawıqlanatuǵınlıǵın oqıwshılarǵa jeńil til menen túsindiriw kerek.

Bul arqalı basqa barlıq islerde balatuǵınlıǵı sıyaqlı oqıwshılarda boyawlıqlaw úlgesi payda baladı. Al usı úlgi alardıń jumısın baǵdarlap baradı. Mine usınday jaǵdayda muǵallimlerdiń qolı menen islegen eksponatları úlken rol' aynaydı. Eger de usını muǵallım oqıwshılardıń kóz aldında islese, oqıwshılar pedagogikasınıń negizleri payda baladı, usı birge islesiwdi basqalar de, ásirese ata-analar de qollap-quwatlaydı dep oylaymız.

Muzeydi eksponatlar menen bayıtıwda hám shólkemlestiriwde mektep jámáatiniń ata-analar menen baylanısın ayırıqsha atap ótiw tiyis. Ásirese, oqıwshılardıń qaraqalpaq bezew, kórikem-óner, qaraqalpaq xalqınıń salt-dástúrlerine degen qızıǵıwshılıǵı qanshama dárejede artıp baratırǵanlıǵına kózi jetken ata-analar óz úylerinen xalıq sheberleri kestelengen kiyim-

kensheklerdın ayırım ılgilerin, hasıl taslardan islegen bezewlerdi, xojalıq buyımların ákelip, muzeyge sawğa etkenligin ayırıqsha atap ótiw orınlı. Sebebi muzey materialları arqalı mektep oqıwshılarına bilim beriw, alardı watan súyiwshilikke tárbiyalaw tek tárbiyashı hám pedagoglardın ǵana emes, al ata-analardıń de wazıypası bolıp bolsaplanadı.

Haqıyqatında de oqıwshılardı watan súyiwshilikke tárbiyalawda muzey matiyallarınıń tutqan ornı oǵada ullı. Elimizdiń basshısı hurmetli prezidentimiz Sh. M. Mirziyoevtiń aytqanıday aq «Ótmishti, tariyxtı úyrenbey turıp keleshek haqqında pikirlew múmkin emes» degen oǵada mazmunlı pikirleri maqalamızda sóz etilgen muzey materiallarınıń oqıwshılardı watan suyiwshilikke tárbiyalawdaǵı áhmiyetin jáne bir mártebe tastıyqlaydı.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Т.: “Ўзбекистон”, 2016.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб - интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятини кундалик қондаси бўлиши керак. - Т.:” Ўзбекистон”, 2017.
3. Ибрагимов Х.И. Абдуллаева Ш.А //Педагогика. Тошкент Фан ва технолгия. Нашр.w00u
4. Убайдуллев *. Манавий тарбиянинг узлуксизлигини тامينлаш. //Тарбия журн. Тошкент w00i r-сон (w0) u-бет.
5. Ochilov Z. Sinfдан tashqari tarbiyaviy ishlarda kasbga yollashni shakllantirish.
6. Т: “Oqituvchi”, 1996.
Internet saytlari:
7. www. tdpu. Uz
8. www. pedagog. Uz
9. www. Ziyonet. uz